

I SIA

I SEMINÁRIO SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SUAS APLICAÇÕES NA PESQUISA ACADÊMICA

Inovação, Ética e Futuro
11 e 12 de abril de 2025

USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA PESQUISA CIENTÍFICA EM EDUCAÇÃO

Marcos Rodrigues¹

¹Mestrado em Ciência da Educação – Universidad San Carlos, me.marcosrodrigues@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.14985088

1 Introdução

A Inteligência Artificial Generativa (IAGen) vem revolucionando diversas áreas do conhecimento, impactando consideravelmente a pesquisa científica em educação. Desde a redação de textos até a análise de dados, essas ferramentas oferecem possibilidades inovadoras de interação com a tecnologia. No entanto, a utilização da IAGen traz desafios éticos, como a necessidade de garantir a originalidade acadêmica e evitar práticas de plágio, além de enfrentar questões relacionadas à governança e à transparência. Este estudo explora como essas tecnologias estão remodelando os processos acadêmicos e propõe diretrizes para um uso responsável na pesquisa científica em educação.

1.1 Objetivos:

- **Geral:** Desenvolver um quadro de referência ético para a adoção da IAGen em pesquisas educacionais, promovendo práticas responsáveis e inclusivas.
- **Específicos:**
 - 1) Identificar as práticas mais eficazes no uso da IAGen em ambientes acadêmicos.
 - 2) Analisar as regulamentações existentes e lacunas na governança dessa tecnologia.
 - 1) Elaborar orientações para pesquisadores e educadores sobre o uso ético e eficaz dessas ferramentas.

I SIA

I SEMINÁRIO SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SUAS APLICAÇÕES NA PESQUISA ACADÊMICA

Inovação, Ética e Futuro
11 e 12 de abril de 2025

2. Metodologia:

Este trabalho utiliza uma abordagem qualitativa baseada na etnografia virtual. São realizadas entrevistas com pesquisadores, professores e estudantes, além da análise de documentos acadêmicos que mencionam a utilização da IAGen. A observação das interações digitais em ambientes de pesquisa é complementada pela aplicação de mapas cognitivos e grupos de discussão. A triangulação dos dados possibilita uma análise robusta e coerente.

3. Resultados:

Os resultados preliminares destacam o papel indispensável de diretrizes claras para o uso ético da IAGen, incluindo a conscientização sobre sua utilização, a importância da supervisão humana e a necessidade de promover o pensamento crítico entre os usuários. Além disso, identifica-se um crescente interesse em utilizar a IAGen para personalizar o aprendizado e otimizar a produtividade acadêmica.

4. Conclusão:

Diante do potencial transformador da IAGen, é imprescindível que sua adoção seja acompanhada por políticas institucionais e regulamentações que preservem a integridade acadêmica. A implementação de diretrizes éticas e a promoção de uma alfabetização digital são passos fundamentais para maximizar os benefícios dessa tecnologia, ao mesmo tempo em que se minimizam os riscos associados a seu uso.

5. Palavras-chave:

- Inteligência Artificial Generativa
- Pesquisa Acadêmica
- Ética na Educação
- Governança de IA